

ЖАЛОЛИДДИН РУМИЙНИНГ “МАСНАВИЙИ МАЪНАВИЙ” АСАРИДА АҚЛ ВА НАФС МАСАЛАСИ

Аминов Бобур

Тарих фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623357>

Форс тожик шеърятининг йирик намояндаси, буюк мутафаккир, мавлавий тариқати асосчиси, шоир Мавлоно Жалололиддин Румий номи билан дунёга донг таратган Мавлоно Жалололиддин Муҳаммад Балхи (1207–1273 йй.) нафақат ислом оламида, балки бутун дунёда ўзининг жаҳоншумул асари “Маснавийи маънавий” билан танилган комил инсондир. “Маснавийи маънавий”дан ташқари Мавлононинг бошқа асарлари ҳам талайгина ва улар ҳам ўзига хос тарзда ёзилган. Уларда асосан инсонларни руҳий маънавий тарбияси масаласи кўтарилган. Тасаввуфда асосий мақсад комил инсон. Комил инсоннинг мавқеи юксак ва у ўз ортидан эргашувчиларни ойдин ва ёруғ йўлга чорлайди. Унинг ортидан эргашувчилар хулқи, ахлоқи гўзал инсонларга айлана боради. Бундай кишиларда душманлик, кину адоват, ҳасад ва шунга ўхшаш иллатлар йўқола боради. “Маснавийи маънавий” асарининг тўртинчи дафтари 75 қисмида (қаранг: <https://ganjoor.net/>– بخش ۷۵ - قصه آنک کسی به کسی مشورت می کرد گفتش مشورت با دیگری کن « دفتر چهارم « مثنوی معنوی « مولانا کی من عدوی توم کелтирилган байтларни шарҳини кузатамиз:

خواهد تا کشد از خصم کین
عقل بر نفس است بند آهین

Хоҳад то кашад аз хасм кин
Ақл бар нафс аст банди оҳанин

Мазкур байт орқали Мавлоно инсоннинг табиати, феъл-атворида ўз душманидан қасос олиш, қасд олиш, унга зарар етказиш ҳукмрон туришини таъкидлайди. Агар инсон вужудида нафс етакчилик қилса, унинг оқибати яхши бўлмайди. Аммо инсонга Худо ақл берган ва у ўзининг ақлини ишга солса ва нафс устидан ҳукмронлигини ўрнатса, натижаси ижобий бўлишини қайд этади. Байтнинг иккинчи мисрасида Мавлоно ақл нафс учун темир дарбанд, пўлат эшик, дейди. Нафсни тийиб турувчи ақл эса имонли ва соғломдир.

Кейинги байтларни ўқиймиз ва уларнинг маънолари шарҳига эътибор қаратамиз:

آید و منعی کند وا داردش
عقل چون شحنة ست در نیک و بدش

Ояду манъаш кунад во дорадаш
Ақл чун шихна аст дар неку бадаш

عقل ایمانی چو شحنة عادلست
پاسبان و حاکم شهر دلست

Ақли иймони чу шихнаи одил аст
Посбону ҳокими шаҳри дил аст

Ақл келади ва нафсни манъ этади. Ақл нафснинг яхши ва ёмонликларига мисоли посбон. Имонли ақл кўнгил шаҳри ҳокимининг посбони каби одил шихнадир. Юқорида айтилганидек, имонга содиқ соғлом ақл бизнинг қалбимиз ҳукуматининг одил посбони ва шунинг учун бундай жойда қабих ишлар, ёмонликлар юз бермайди, адолатсизлик бош кўтармайди.

همچو گریه باشد او بیدار هوش
دزد در سوراخ ماند همچو موش

Ҳамчу гурба бошанду бедор ҳуш

Дӯст дар сураат монаду чун муш

Соғлом ақл ҳушёр мушукни эслатади ва ундан қўрқувга тушадиган сичқон тешикка бекинади. Сичқон, бу ерда, Мавлоно таъбирича нафс, яъни бизнинг туғма табиатимизни ўзида мужассам этган хулқ атворимизни эгри йўлга солувчи, бизни тўғри йўлга эмас, балки эгри йўлга етакловчидир. Бу шайтоний нафс ва шунга ўхшаш нарсалар бедор ақлдан қўрқиб тешикка бекинади. Тешикда бекинувчи ўғри ҳам ўша сичқонга ўхшайди.

در هر آنجا که برآرد موش دست
نیست گریه یا که نقش گریه است

Дар ҳар онжо ки барорад муш даст,

Нест гурба ёки нақши гурбаҳаст

Биз доимо инсонлар ақл соҳиби, ҳаммада ақл бор, деб таъкидлаб келамиз. Аммо ақлнинг ақлдан фарқи ҳам бор. Баъзиларда ақл бўлади. Бу ерда Мавлоно ажойиб бир мисол келтиради. У айтадики, ҳар ерда соғлом, имонли ақл бўлса, ўша жойда сичқон яқин келмайди, яъни нафс ғолиб келмайди. Бундай ҳолатда инсон ҳатто ўзининг душманларига адоват қилмасдан тўғри машварат беради. Чунки у нафсининг руҳини назорат қилаётган бўлади. Аммо сиз нафсининг амру фармони остида бўлганларни кўрсангиз, шундай ишлар ва амалларни қиладиларки, бундай инсонларда соғлом ақл бегона, узоқлашган бўлади.